

УНИВЕРСИТЕТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНСОРЦИУМ
НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО КОМПЛЕКСНЫМ ПРОБЛЕМАМ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ,
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ БРИКС
МГИМО МИД РОССИИ
МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ НИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА В
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ: РАЗВИТИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО

Ежегодник

Выпуск 8

В четырех частях

Часть 1

Материалы VII международной научно-практической конференции

(27–29 ноября 2024 г.)

Москва
Издательский дом «УМЦ»
2025

Редакционный совет:

Агеев А.И. – профессор, гендиректор Института экономических стратегий РАН, гендиректор МНИИ проблем управления, *Бордюжа Н.Н.* – председатель Исполкома Ассоциации «Аналитика», председатель Координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума, почетный профессор Орловского государственного университета, *Быков А.А.* – д.э.н., профессор, Белорусский государственный экономический университет, *Глазьев С.Ю.* – академик РАН, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, *Гончаров В.В.* – к.э.н., директор Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, *Громыко А.А.* – д.полит.н., профессор РАН, член-корреспондент РАН, директор Института Европы РАН, *Гуляев Ю.В.* – академик РАН, член Президиума РАН, президент Российского Союза научных и инженерных общественных объединений, *Иванов В.В.* – д.э.н., к.т.н., член-корреспондент РАН, член Президиума РАН, заместитель Президента РАН, *Ильина И.Е.* – д.э.н., доцент, директор Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере, *Корчагин Р.Н.* – к.т.н., и.о. директора ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, *Лазаревич А.А.* – к.филос.н., доцент, директор Института философии НАН Беларуси, *Ленчук Е.Б.* – д.э.н., руководитель центра Института экономики РАН, *Нысанбаев А.Н.* – д.филос.н., профессор, академик НАН Республики Казахстан, *Погосян Г.А.* – д.соц.н., профессор, академик НАН РА, научный руководитель Института философии, социологии и права НАН РА, *Прокапало О.М.* – д.э.н., директор Института экономических исследований ДВО РАН, *Ратникова М.А.* – доктор экономики и менеджмента, вице-президент, директор ВЭО России, *Слоботчиков О.Н.* – к.полит.н., профессор, ректор Университета мировых цивилизаций, председатель, *Файзуллоев М.К.* – д.э.н., ректор Российско-Таджикского (славянского) университета, *Хабриев Р.У.* – д.м.н., д.фарм.н., профессор, академик РАН, научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья.

Редакционная коллегия:

Акимов А.В. – д.э.н., зав. отделом Института востоковедения РАН, *Алёшин В.А.* – профессор Академии военных наук, *Андреева Ю.С.* – генеральный директор Фонда «Достояние России», *Булавина М.А.* – к.ю.н., доцент, проректор по научной работе Университета мировых цивилизаций, отв. редактор, *Ваганян Г.А.* – д.э.н., к.т.н., профессор, гл.н.с. Института экономики Национальной академии наук Армении, *Герасимов В.И.* – к.ф.н., в.н.с. Университета мировых цивилизаций, сопредседатель, *Дарда Е.С.* – к.э.н., зав. Кафедрой статистики и математических методов в управлении РТУ МИРЭА, *Дедков С.М.* – к.э.н., доцент, заместитель директора по научной работе Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, *Денисов Ю.С.* – председатель правления фонда «Достояние России», *Друкаренко С.П.* – к.т.н., вице-президент РосСНИО, *Евсеев В.О.* – д.э.н., профессор, директор программы магистратуры «Россия-Евразия: политические и экономические процессы» ИГСУ РАНХиГС, *Золотарева О.А.* – к.э.н., директор Центра демографии и статистики Института экономических стратегий; гл.н.с. НИИ статистики Росстата; доцент, МИРЭА – РТУ, *Коданева С.И.* – к.ю.н., в.н.с. ИНИОН РАН, *Коломийченко М.Е.* – к.м.н., н.с. Национального НИИ общественного здоровья, *Крюкова О.С.* – д.ф.н., зав. Кафедрой словесных искусств факультета искусств МГУ, *Лутовинов В.И.* – д.филос.н., профессор РАНХиГС при Президенте РФ, *Михайленко А.Н.* – д.полит.н., профессор РАНХиГС, *Наумов Е.А.* – к.т.н., профессор, ученый секретарь Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, *Молчанов И.Н.* – д.э.н., профессор, Экономического факультета МГУ; профессор Финансового университета при Правительстве РФ, *Пахрутдинов Ш.И.* – д.полит.н., профессор Национального университета Узбекистана, *Радюк А.А.* – помощник проректора по редакционно-издательской работе Университета мировых цивилизаций, *Разина Т.В.* – д.психол.н., член-корреспондент РАО, проректор по развитию Университета мировых цивилизаций, *Семедов С.А.* – д.филос.н., профессор, зав. кафедрой «Международное сотрудничество» РАНХиГС, *Усольцев А.В.* – к.э.н., начальник Управления международных связей РЦНИ, *Ярыгина И.З.* – д.э.н., профессор, директор по научной работе НКИ БРИКС, зав. сектором Экспертного Совета БРИКС при ВШЭ, зав. кафедрой МГИМО МИД России.

С83 Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество: материалы Седьмой международной научно-практической конференции «Большая Евразия: национальные и цивилизационные аспекты развития и сотрудничества»: в 4-х ч. Ч. 1 / отв. ред. М.А. Булавина, В.И. Герасимов. — Москва : Издательский дом УМЦ, 2025. — 608 с.

ISBN 978-5-6053532-1-8

Часть 1

ISBN 978-5-6053532-2-5

Рассматриваются национальные и общерегиональные интересы стран Большой Евразии, интеграционные процессы на евразийском пространстве, приоритеты и механизмы международного сотрудничества, стратегии социально-экономического и научно-технологического развития, перспективы реализации мегапроекта «Экологическая платформа БРИКС+» В ежегоднике представлена часть материалов Седьмой международной научно-практической конференции «Большая Евразия: национальные и цивилизационные аспекты развития и сотрудничества».

Для специалистов в области международных отношений, государственного управления, экономического, научно-технологического и экологического развития и сотрудничества, аспирантов и студентов гуманитарных вузов.

УДК 66.4 (051)
ББК 66.75 (2 Рос)

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, собственных имен, статистических данных и прочих сведений.

ISBN 978-5-6053532-2-5 (ч. 1)

ISBN 978-5-6053532-1-8

© Коллектив авторов, 2025

© АНО ВО «УМЦ», 2025

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОЙ ПАРАДИГМЫ К МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ В НИОКР

Ключевые слова: наука, технологии, инновации, взаимодействия, обмен знаниями, система, системный подход.

Keywords: science, technology, innovation, interaction, knowledge exchange, system, system approach.

Основные понятия

В документе Минобразования РФ международное научно-техническое сотрудничество (МНТС) понимается как «комплекс совместных мероприятий, работ, отношений и форм взаимодействия сотрудничающих сторон в различных областях науки, техники и инноваций с целью получения новых знаний, развития технологий, а также создания и усовершенствования новых продуктов в результате интеллектуальной деятельности для национальных нужд или реализации на мировом рынке». К предмету МНТС относят деятельность на всех этапах инновационного цикла — «от фундаментальных исследований до реализации высокотехнологичных товаров, а ее основными участниками выступают организации и коллективы, выполняющие научные исследования и разработки, включая Российскую академию наук (РАН), государственные корпорации, институты развития, фонды поддержки научно-технической и инновационной деятельности, высокотехнологичные компании и органы исполнительной власти»¹.

Постановка задачи и цели исследования

Многие организации, с которыми предполагалось сотрудничать в период до 2022 г., после ужесточения санкций, так или иначе, придерживаются рекомендуемых коллективным Западом ограничений на взаимодействия в рамках открытой науки. В связи с этим возникает вопрос о пересмотре концепции МНТС по нескольким пунктам: цели, направления, механизмы, партнеры, принципы сотрудничества.

Актуальность работ по поиску подходящих форм, способов, модели, механизмов такого сотрудничества, а также потенциальных зарубежных партнеров из множества научных школ, организаций, включая юрисдикцию, вызвана несколькими группами внутренних и внешних проблем. Для решения предполагается модифицировать модель инновационной деятельности, расширять сетевые коммуникации в научно-технологической сфере, модернизировать инфраструктуру и технико-технологическую базу, менять географию партнерства. Данное исследование способствует формированию такой модели МНТС, которая адекватна реалиям и содействует повышению эффективности российской науки «за счет взаимовыгодного международного взаимодействия», как намечено в «Стратегии научно-технологического развития РФ»². В той же стратегии предполагается взаимодействовать России, прежде всего, с государствами-участниками СНГ, БРИКС, ШОС³. Ведутся научные исследования по этим вопросам⁴. Однако недостаточно основательно конкретизированы пути и объекты взаимодействий с учетом особенностей как России, так и потенциальных партнеров, области и механизмов сотрудничества в целях технологического суверенитета России и устойчивости партнерств.

¹ Концепция международного научно-технического сотрудничества Российской Федерации. Минобрнауки РФ. — 2019. — С. 3. — https://minobrnauki.gov.ru/upload/2021/07/kontseptsiya_MNTS_Rossiyskoy_Federatsii.pdf

² Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Утв. Указом Президента РФ от 28 февраля 2024 г. № 145. п. 24(д). — <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50358>

³ Там же. — П. 32(б).

⁴ Герасимов В.И., Коданева С.И. Обзор научно-технологического и инновационного сотрудничества стран БРИКС: тенденции, перспективы и вызовы // Управление наукой: теория и практика. — 2023. — Т. 5, № 1. — С. 204–229. — <https://doi.org/10.19181/smtp.2023.5.1.12>.

Создание нужных технологий собственными силами наталкивается на внешние ограничения доступа России к передовым НИОКР и технологиям и на глубокие внутренние барьеры, препятствующие созданию инноваций собственными силами, опираясь на достаточно сильный научный потенциал, особенно в области фундаментальной науки⁵.

В государственной политике и стратегических документах предполагается решать проблемы технологической суверенности, обеспечить производство отечественными технологиями путем создания собственных линий их разработки путем государственно-частного партнерства, создания консорциумов, платформ и др.⁶ На этом пути много препятствий. Неопределенность, связанная с геополитикой, санкционное давление на Россию, разрушение устоявшихся контактов и международных связей в сочетании с рядом нерешенных внутренних проблем, включая развал прикладной науки, ликвидация НПО, реформу РАН и другие непродуманные действия, фактически направленные на разобщенность звеньев инновационной цепи, мешают повысить как активность ученых в продвижении своих идей, так и склонность бизнеса к экспериментам и перейти к наиболее продуктивному типу инновационной модели, например, модели открытых инноваций⁷. Такая модель показала преимущества в повышении результативности инноваций и получила развитие во многих странах с той или иной модификацией деталей в конкретной области приложения⁸.

Принципиальное основание МНТС остается неизменной — широкие взаимодействия, кооперация и сотрудничество в НИОКР, непрерывный обмен знаниями, включение в инновационную деятельность всех ключевых акторов: научных лабораторий, государственных органов, предпринимателей и инвесторов, инженеров, конструкторов, специалистов предприятий — в соответствии с мировым трендом сетевой модели экономики и роста преимуществ, в т.ч. в пространственном и временном измерении, за счет сокращения транзакционных издержек и получения наибольших эффектов со всех сторон. Распространение цифровых платформ способствует взаимодействиям между акторами, снижает издержки, расширяет инклюзивные формы для потенциальных участников.

Результаты анализа ситуации в части сотрудничества в НИОКР в мировом масштабе, а также обоснование условий и факторов улучшения взаимодействий российских научных коллективов и отдельными учеными с зарубежными коллегами вызывает значительный научный и практический интерес. Цель данной работы — предложить системный подход к идентификации перспективных партнеров, области НИОКР, направлений, механизмов сотрудничества. В состав задач входит анализ ситуации в сфере взаимодействий российских ученых с коллегами из других стран, а также возможности и перспективы улучшения сотрудничества в НИОКР, руководствуясь базовыми положениями системной экономической парадигмы, развиваемой коллективом ученых в ЦЭМИ РАН под руководством чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера.

⁵ Аганбегян А.Г. Инновации в России: от высокого знания и наличия перспективных научных заделов к эффективному социально-экономическому развитию // Экономическое возрождение России. — 2023. — № 2. — С. 13–26. — DOI: 10.37930/1990-9780-2023-2(76)-13-262; Комков Н.И. Трансформация и сохранение потенциала развития экономики России // Проблемы прогнозирования. — 2023. — № 3 (198). — С. 173–183. — DOI: 10.47711/0868-6351-198-173-183; Никонова А.А. Факторы НИОКР: чего недостает России для инноваций // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 18: Матер. XXII Национальной научн. конфер. с международным участием «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения» / отв. ред. В.И. Герасимов. Ч. 1. — М.: ИНИОН РАН, 2023. — С. 330–340. 10.5281/zenodo.8057395.

⁶ Концепция технологического развития на период до 2030 года. Распоряж. Правительства РФ от 20.05.2023 № 1315-п. — <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/technological-2023.pdf>.2023

⁷ Miotti E.L., Sachwald F. Co-operative R&D: why and with whom?: An integrated framework of analysis // Research policy. — 2003. — Vol. 32, No 8. — P. 1481–1499; Perkmann M., Walsh K. University–industry relationships and open innovation: Towards a research agenda // International Journal of Management Reviews. — 2007. — Vol. 9, No 4. — P. 259–280.

⁸ Huggins R., Prokop D., Thompson P. Universities and open innovation: the determinants of network centrality // Journal of Technology Transfer. — 2020. — N 45. — P. 718–757. — <https://doi.org/10.1007/s10961-019-09720-5>.

Методология, материалы и методы

Упоминание МНТС в устаревшем федеральном законе РФ о науке⁹ далеко от системности представления о МНТС. В публикациях МНТС определяется, в основном, как процесс, деятельность субъектов сотрудничества, например, обмен знаниями и/или технологиями¹⁰. Однако в той же работе МНТС фигурирует, фактически, и как процесс, и как совокупность партнеров в конкретной форме, (к примеру, «азиатское ядро»), и как конкретный предмет сотрудничества, специализации, и как форма отношений между субъектами, что отражает системное содержание МНТС. как мы его понимаем, и такой подход имеет объективные основания.

По мнению автора, обоснованность применения системного подхода к анализу и синтезу модели МНТС обусловлена характером объекта, субъекта и предмета исследования — экономики и, инвариантно, МНТС, представляющих собой системы. Предложено понимать и рассматривать МНТС как систему систем, которая, с одной стороны, представляет собой целостную часть окружающего мира как системы более высокого порядка; с другой стороны, состоит из связанных между собой определенным образом подсистем (секторальных систем).

Системная экономическая парадигма¹¹ проводит аксиоматически типологию базовых экономических систем, различающихся имманентными свойствами, обусловленными характеристиками наличествующих ресурсов и способностей использовать их в исполнении системных функций каждой из систем:

1. Система объектного типа обладает ограниченными ресурсами пространства и неограниченными — времени.
2. Система проектного типа ограничена ресурсами во времени и в пространстве.
3. Процессная система не ограничена ресурсами в пространстве, ограничена — во времени.
4. Средовая система не ограничена ресурсами пространства и времени.

Предполагается определенная структура связей между этими подсистемами.

Такой подход позволяет рассматривать экономические системы и МНТС на разных уровнях иерархии: от мегауровня, т.е. мировой экономики, до микроуровня, т.е. экономических организаций и научных лабораторий, принимая во внимание системные свойства объекта и субъекта МНТС, системные связи между ними, а также системные факторы организации и развития МНТС.

По аналогии с представлением системной экономики, можно выделить и осуществить описание четырех ключевых подсистем в структуре МНТС. При помощи центрального требования системной парадигмы — сбалансированности взаимодействий между подсистемами разных типов — можно выявить фундаментальные закономерности в формировании и развитии ключевых компонентов, подсистем МНТС.

Такой подход позволяет получить ответы на вопросы в нескольких ракурсах исследования: организации, перспективы, условий и факторов гармонии и устойчивости МНТК применительно к сложившейся ситуации в России как в динамическом измерении (преимущество сотрудничества), так и в пространственном масштабе (региональный ракурс взаимодействий).

Далее показано приложение положений системной экономической парадигмы к содержательным вопросам МНТС с учетом текущих особенностей окружающего нас мира — как глобальных трендов открытой науки, так и императивов технологической суверенности России

⁹ Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О науке и государственной научно-технической политике» // КонсультантПлюс. — https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/37ccf0ee7f31a2dd560134a7dd44efc5c1fa50cc/

¹⁰ Аржаев Ф.И. Международное научно-техническое сотрудничество: эволюция от партнерства до противостояния // Экономические стратегии. — 2024. — № 5. — С. 32–37. — DOI: 10.33917/es-5.197.2024.32-37.

¹¹ Клейнер Г.Б. Системная парадигма как теоретическая основа стратегического управления экономикой в современных условиях // Управленческие науки. — 2023. — Т. 13, № 1. — С. 6–19. — DOI: 10.26794/2304-022X-2023-13-1-6-19; Клейнер Г.Б. Системно-ориентированное планирование: Россия, XXI век // Вопросы политической экономики. — 2021. — № 2 (26). — С. 45–56. — DOI: 105281/zenodo.5040288; Клейнер Г.Б. Системная экономика: шаги развития. — М.: Издательский дом «Научная библиотека», 2021. — 746 с.

под давлением санкций, вызывающих задачу модифицировать модель МНТС. Начнем с результатов конкретно-исторического анализа практики МНТС, далее перейдем к обоснованию направлений, структуры, субъектов МНТС с позиций системности сотрудничества; завершим выводами и рекомендациями по выбору наилучшей модели МНТС. Модель должна отвечать на вопросы, с кем сотрудничать (субъекты МНТС), в какой области (предмет, проекты НИОКР), как (механизмы процессов) и зачем (смысл для РФ).

Результаты

Неравномерность в распределении научного потенциала МНТС между странами БРИКС характеризует возможность субъектов из дружественных юрисдикций предложить в разной мере разные ресурсы для взаимодействий в НИОКР (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика ресурсного потенциала МНТС стран БРИКС

	Внутренние затраты на НИОКР к ВВП, в %	Занятые в НИОКР в эквиваленте полной занятости, в чел./лет	Государственные затраты на образование к ВВП, в %
Бразилия	Нет данных	Нет данных	5,2
Египет	0,2	Нет данных	2,0
Индия	0,6	361 924	4,5
Иран	0,7	264 847	Нет данных
Китай	2,6	6 600 000	4,0
ОАЭ	1,5	40 190	3,9
Россия	1,0	735 864	3,5
Эфиопия	Нет данных	Нет данных	Нет данных
ЮАР	0,8	63 122	6,8

Источник: Росстат¹².

Неравенство научных сил создает, с одной стороны, предпосылки для взаимно дополняющего друг друга обмена знаниями, технологиями и их носителями, а также консолидации ресурсов; с другой стороны — угрозы для аутсайдеров в случае неэквивалентного обмена. В отсутствие адекватных показателей измерения результативности НИОКР такие угрозы могут обратиться в риски для одних из сторон и бонусы для других субъектов, что в принципе нарушает устойчивость МНТС в динамике и приводит к дисгармонии в пространственной конфигурации МНТС в расширенном варианте БРИКС. Более ярко выраженные потенциальные диспропорции, нежели в БРИКС, возникают в отношении МНТС между странами — участниками СНГ, а также ШОС.

В научном сотрудничестве преобладают тесные взаимодействия между Китаем и странами ОЭСР, прежде всего, США, Великобританией, Германией, но не с Россией (табл. 2).

Интенсивность межграницного сотрудничества России со всеми странами сложилась исторически многим слабее, в отличие от КНР или развитых западных стран (рис. 1).

По нашему мнению, помимо прочих причин, слабая склонность российских организаций к тесным взаимодействиям кроется в *отсутствии доверия* между субъектами в условиях несовершенной институциональной среды, неспособности органов власти к защите правообладателей интеллектуальной собственности или иных видов активов.

Российский научный потенциал традиционно был высоким, и в отдельных областях знаний мы занимаем передовые позиции как по индикаторам публикационной активности, так и по показателю патентных заявок на изобретения. Так, мы можем выступить лидером научно-

¹² Snapshot BRICS Joint Statistical Publication 2024 / Росстат. 25.10.2024. — P. 12, 13. — <https://rosstat.gov.ru/folder/153>; <https://rosstat.gov.ru/folder/12879>.

го сотрудничества в сфере естественных наук (химии, физике и астрономии, науках о Земле, науках о Космосе), математики¹³.

Таблица 2

Интенсивность международного научного сотрудничества
(нормализованный удельный вес цитируемых публикаций Scopus, выполненных совместно учеными по парам стран, в ед.)

	Германия	Япония	Ю. Корея	Великобритания	США	Бразилия	Китай	Индия
Белоруссия	242	70	80	190	219	131	363	111
Бразилия	3 737	1 171	702	4 991	10 499		1 852	1 564
Китай	12 423	10 656	7 291	23 189	56 970	1 852		5 796
Египет	1 571	1 109	862	2 030	3 368	435	3 329	2 529
Эфиопия	382	105	215	582	945	93	426	2 128
Индия	3 804	2 535	4 749	6 740	13 835	1 564	5 796	
Иран	2 040	539	911	2 447	5 029	688	2 952	1 667
Россия	4 581	1 446	975	2 896	4 963	941	4 155	2 086
ЮАР	2 030	669	496	4 307	4 816	872	1 647	1 870
ОАЭ	587	284	497	1 715	2 393	292	1 192	1 812

Источник: ОЭСР, MSTI, 2024¹⁴.

Рис. 1. Удельный вес публикаций Scopus в международном соавторстве в общем количестве публикаций страны, %

Источник: НИУ ВШЭ¹⁵.

На основе результатов эмпирического анализа МНТС возникает гипотеза: трудность состоит в организации МНТС, мотивации, инфраструктурных, институциональных или иных препятствиях. Применение системной парадигмы помогает разглядеть подобные барьеры и таким путем улучшить модель МНТС.

¹³ Наука, технологии и инновации России: 2023: крат. стат. сб. / В.П. Заварухин, О.А. Соломенцева, М.А. Солопова и др. — М.: ИПРАН РАН, 2023. — С. 122–123.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Индикаторы науки: 2024: стат. сб. / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, М.Н. Коцемир и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2024. — С. 393.

С этой целью рассмотрим МНТС через призму системной парадигмы — как систему систем, которая состоит из четырех ключевых структурно-функциональных звеньев — подсистем, исполняющих свои специфические функции в общей системе МНТС (рис. 2). При этом мегасреда (глобальная геополитика, мировая экономика, мировой институциональный, социокультурный, идеологический климат, др.) оказывает влияние на каждую из четырех подсистем.

Рис. 2. Структурно-функциональная модель МНТС как системы

Источник: составлено автором на основе положений системной экономической парадигмы¹⁶.

Четыре подсистемы МНТС дополняют друг друга функционально. Структура взаимодействий между ними обусловлена спецификой ресурсов, которыми они обладают, и способностью использовать их продуктивно в совместной деятельности. Так, ресурсы средовой подсистемы не ограничены во времени и пространстве: к примеру, к ним относятся элементы институциональных, социокультурных условий для МНТС, идеологические и ментальные аспекты, генерирующие смысловое содержание стратегических решений, принимаемых субъектами по поводу форм, методов, содержания МНТС, принципов выбора партнеров и направлений МНТС. Такие «установочные ресурсы» формируют цели и смысл МНТС. В передаче объектной подсистеме они служат источником для определения таких субъектов МНТС, которые способны продуктивно и взаимовыгодно осуществлять совместную деятельность в сфере НИОКР. Субъекты МНТС — научные коллективы, организации, страна в целом — не ограничены во времени их существования, но ограничены в пространстве. Для выбора субъектов МНТС также используется информация, получаемая от проектной подсистемы, о потенциальной предметной области МНТС (например, о позиции, достижениях и ограничениях потенциальных участников МНТС в той или иной сфере НИОКР).

Ресурсы процессной подсистемы — способы осуществления МНТС, организация, стимулирование, координация (например, проведения поисковых исследований) — ограничены во времени, не ограничены в пространстве. Процессная подсистема получает от средовой подсистемы «установочные ресурсы» (смысл и ценность МНТС для страны и отдельных субъектов), а от проектной — «содержательные ресурсы» (предмет МНТС), на основании которых планируются мероприятия, определяются способы и процедуры проведения МНТС. На основе механизмов обратных связей происходит корректировка и уточнение знаний о предполагаемых целях, участниках (субъектах) МНТС, механизмах, проектах.

Мы рассмотрели цикл взаимосвязей между подсистемами в структурно-функциональной модели МНТС применительно к стадии стратегического планирования сотрудничества. Мо-

¹⁶ Клейнер, 2022, указ. соч.; Клейнер, 2023, указ. соч.

дель может быть использована аналогично на стадии реализации сотрудничества с соответствующими поправками на реалии в части обмениваемых ресурсов и способностей.

Заметим, порядок связей и взаимодействий между подсистемами строго обусловлен пространственно-временными характеристиками ресурсов. Так, средовая подсистема, имея неограниченные во времени и пространстве ресурсы, не может в принципе взаимодействовать напрямую с проектной подсистемой, ресурсы которой ограничены во времени и пространстве, но только «при посредничестве» объектной подсистемы и процессной. В приложении к вопросу МНТС это означает следующее: смысл и цели деятельности могут быть обусловлены особенностями научных организаций или стран-участниц МНТС, а также самим характером деятельности, но никак не конкретной областью знаний и, тем более, затеваемыми проектами. Так же и в обратную сторону: выбор совместных проектов зависит от того, кто будет в них задействован и каким образом предполагается осуществлять (методы, стимулы, пр.); при этом предполагается, что участники избраны заведомо по их интересам (в результате взаимодействия между средовой подсистемой и объектной), а способы осуществления МНТС наполнены смыслом (в результате взаимодействия между средовой подсистемой и процессной).

Модель, приведенная на рис. 2, может быть расширена. На основе системного представления всех четырех подсистем МНТС можно исследовать структурно-функциональную модель каждой из таких подсистем аналогично модели системы МНТС.

Для примера рассмотрим модель объектной системы (рис. 3). Исследование этой модели призвано ответить на вопрос, с кем сотрудничать с точки зрения интересов России.

Рис. 3. Структурно-функциональная модель объектной подсистемы МНТС

Источник: составлено автором на основе положений системной экономической парадигмы¹⁷.

Содержание объектной системы включает возможных участников МНТС, субъектов инновационной деятельности и совместных НИОКР. Такие субъекты могут принадлежать разным уровням иерархии, принадлежность их к определенной юрисдикции играет, на наш взгляд, значимую роль в выборе партнеров. Исходя из особенностей пространственно-временных характеристик стран в отношении специфики подходов к НИОКР, можно составить представление о возможной структуре взаимодействий субъектов МНТС. Так, Россия отличается пространственной и временной неограниченностью научных ресурсов (настолько явно, что может черпать силы, казалось бы, из ничего, и делиться со всем миром идеями и выращенными талантами). Прямая противоположность — США, «проектная» страна: там, в отличие от России, имеющиеся ресурсы используются «здесь» и «сейчас», в США умеют доводить практиче-

¹⁷ Клейнер, 2022, указ. соч.; Клейнер, 2023, указ. соч.

ски любое изобретение до рыночной коммерциализации с огромной коммерческой выгодой, чего никак не достигнуть в России. В силу таких особенностей отсутствуют точки соприкосновения в МНТС между США и Россией.

Страны ЕС можно отнести к объектной подсистеме: в странах ЕС дислоцированы исторически крупные, институализированные научные сообщества, а также ведущие международные организации: учреждения ООН, WIPO, Суд по правам человека и др., которые ограничены в пространстве своих функций, но не ограничены во времени действия. Поэтому страны ЕС могут теоретически стать партнерами России в МНТС. Например, Россия вправе ожидать нормативно-правовой поддержки от ЕС и международного признания стандартов, связанных со сферой науки и технологий, включая патентование.

В рассматриваемой объектной системе МНТС Китай является ярким представителем процессной подсистемы: в КНР активно используются неограниченные в пространстве возможности производства: функционирует «фабрика мира», осуществляется широкая экспортная деятельность, в т.ч. в сфере высоких технологий. Россия может выстраивать партнерские отношения с Китаем в НИОКР эффективно для обеих сторон при условии эквивалентного обмена в рамках МНТС: неограниченные во времени ресурсы РФ (например, экспорт образовательных услуг) в обмен на неограниченные в пространстве инновации в сфере хай-тек.

Подобным путем могут быть построены и проанализированы другие модели подсистем, входящих в систему МНТС: модели средовой системы, процессной и проектной.

Таким образом, мы получаем встроенную друг в друга структуру моделей. Тогда сможем исследовать четыре модели в отдельности — модели средовой системы, объектной, проектной, процессной — и несколько контуров связей: во-первых, между ними (в рамках продемонстрированной выше общей модели МНТС); во-вторых, между структурными частями в рамках каждой из четырех систем — средовой, объектной, проектной, процессной. При помощи построения иерархии моделей можно решать задачи исследования с большей точностью, нежели с использованием модели одного уровня.

Выводы и рекомендации

Слабость развития МНТС в России коренится в системных проблемах российской экономики и недостатках стратегического управления. При помощи положений системной парадигмы можно дать научно обоснованный ответ на вопросы: с кем сотрудничать, в какой области знаний, по какому предмету и выстроить модель МНТС, соответствующую, с одной стороны, национальной цели технологического суверенитета в ситуации санкций в сфере НИОКР и изолирования России; с другой стороны, мировому тренду открытой науки и углубления межгосударственных взаимодействий в НИОКР. Совмещение тех и других принципов повышения интеллектуального потенциала и уровня технологического развития возможно в случае системного подхода к МНТС, который опирается на гармоничное сочетание нескольких ипостасей МНТС, принимает во внимание особенности отдельных аспектов МНТС и всех стейкхолдеров. В системном понимании развитие и расширение МНТС в «правильном» направлении с «правильными» партнерами будет не противоречить, но, напротив, может способствовать укреплению технологического суверенитета России за счет получения преимуществ от углубления международных взаимодействий в сфере НИОКР.

Условием для позитивного (не направленного против третьих лиц) МНТС между экономическими субъектами служит достаточно высокий уровень гражданской культуры, институтов развития, доверия, социальной ответственности при наличии демократических принципов государственного управления, консенсуса стейкхолдеров, координации действий¹⁸. Проекция этих условий на МНТС выдвигает требования в соответствующей интерпретации к модели системной организации МНТС. В данном случае функции координации может взять на себя центр типа федерального агентства развития¹⁹, которое могло бы согласовать различные ин-

¹⁸ Полтерович В.М. (2023). Догоняющее развитие в условиях санкций: стратегия позитивного сотрудничества. *Terra Economicus*. — 2023. — Т. 21, № 3. — С. 6–16. — DOI: 10.18522/2073-6606-2023-21-3-6–16.

¹⁹ Там же. — С. 10.

тересы сторон, национальные приоритеты технологической суверенности с ориентирами других экономических агентов: науки, специалистов предприятий, бизнеса, которые преследуют разные цели в МНТС и интересы которых сконцентрированы на разных аспектах исследовательской деятельности.

Омонов Б.А.

д.полит.н., профессор кафедры «Политология», Национальный университет Узбекистана, Ташкент
amonovb@gmail.com

МЕСТО И РОЛЬ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Ключевые слова: наука, образование, международное сотрудничество, научная дипломатия.

Развитие международного сотрудничества в области образования и науки способствует активизации различных направлений взаимодействия в сфере образования и науки, повышению уровня коммуникации участников процесса взаимодействия, повышению количественных и качественных параметров развития в конкретных областях знаний.

Отслеживание передового опыта и новейших разработок, методик обучения и подготовки специалистов в различных областях, ознакомление с новыми технологиями международного институционального взаимодействия, анализ эффективности данных технологий и применение передового опыта во многом способствуют развитию процессов подготовки кадров в области международного сотрудничества как в Российской Федерации, так и за рубежом, а значит, и способствуют в целом развитию направлений международного сотрудничества.

Для успешного взаимодействия в рамках различных форм международного институционального сотрудничества важнейшее значение имеют знание и понимание систем образования, существующих в мировом сообществе, и современных процессов развития образования и науки.

Одной из составляющих международного институционального сотрудничества является обмен информацией посредством современных информационных технологий и электронных ресурсов. Существенное значение в международном взаимодействии в области образования и науки имеют правовые особенности указанной сферы, в частности нормы международного образовательного права, международные стандарты качества образования и другие вопросы правового характера.

Успешная деятельность университетских структур международного сотрудничества способствует интернационализации образования и науки, росту конкуренции на международном рынке образовательных услуг, включению сектора образования в процессы международного правового регулирования, становлению информационного общества.

В последнее время, в развитых странах Запада и Востока академическое сообщество переплетено с политическими и бизнес-кругами, смыкается с ними. Для ученого (любой специализации) движение по траектории «университет — госслужба — позиция в корпорации — вновь университет» содействует «расширению горизонтов».

1. По рекомендации ученых

Рабочим уровнем научной дипломатии является участие ученых в роли официальных экспертов. Огромен вклад ученых и технических специалистов в регулирование дипломатическим путем такой острейшей глобальной проблемы, как гонка вооружений. Именно на основе предложенных ими рекомендаций и методик были выработаны соответствующие международно-правовые инструменты — Договор о нераспространении ядерного оружия (1968), Со-